

RESULTADOS PROYECTO ASTHMA-FENOP

Los datasets generados en el proyecto ASTHMA-FENOP y que han servido de base para la elaboración de los artículos y comunicaciones a congresos están disponibles bajo demanda, y con información restringida, ya que contienen información de los voluntarios que han participado en el proyecto, que no es accesible.

Datasets generated in the ASTHMA-FENOP project and that have served as the basis for the preparation of articles and communications to conferences are available on request, and with restricted information, since they contain information from the volunteers who have participated in the project, which it is not accessible.